

Inducción vocacional para el ingreso de estudiantes al bachillerato técnico de la figura profesional contabilidad

Vocational induction for the admission of students to the technical baccalaureate of the professional figure accounting

Autores:

¹Adriana Karolina Sánchez Rosado

Universidad Técnica de Manabí.

✉ asanchez8682@utm.edu.ec

 ORCID: 0000-0002-8811-3127

²Alba Dolores Alay Giler

Universidad Técnica de Manabí.

✉ alba.alay@utm.edu.ec

 ORCID: 0000-0002-5436-9706

Recepción: 15 de abril de 2021 / Aceptación: 8 de agosto de 2021 / Publicación: 1 de septiembre de 2021

Resumen

La inducción vocacional es un proceso continuo y complejo, que le permite al estudiante reconocer sus intereses y habilidades, para poder proyectarlas unificadas a una especialidad en particular, de tal manera que facilite a los adolescentes la información necesaria para una correcta elección. En este sentido, el propósito de este trabajo es analizar cómo este proceso guía a los estudiantes que finalizan la educación básica en la elección del Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad. Se ha considerado que esta modalidad es una opción que los alumnos pueden acceder; para ello deben estudiar un tronco común y las asignaturas o módulos de acuerdo a la figura profesional que ellos hayan elegido. Se parte del principio de que los procesos de orientación vocacional son parte de las estrategias del mejoramiento de la calidad educativa. Desde la perspectiva de un enfoque cualitativo, este trabajo desarrolló un estudio de campo de carácter descriptivo y transversal. Para concretar el objetivo planteado se desarrolló una encuesta a 61 estudiantes que se encuentran cursando décimo año de educación básica en la Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López, para analizar las actitudes de estos alumnos en el marco del proceso de inducción vocacional en la modalidad de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad.

Palabras clave: Inducción vocacional; proceso continuo; Bachillerato técnico; orientación; correcta elección.

Abstract

Vocational induction is a continuous and complex process, which allows the student to recognize their interests and abilities, in order to project them unified to a particular specialty, in such a way as to provide adolescents with the information necessary for a correct choice. In this sense, the purpose of this paper is to analyze how this process guides students who complete basic education in the choice of the Technical Baccalaureate of the Professional Accounting Figure. It has been considered that this modality is an option that students can

access; to do this they must study a common core and the subjects or modules according to the professional figure they have chosen. It is based on the principle that vocational guidance processes are part of strategies to improve the quality of education. From the perspective of a qualitative approach, this work developed a descriptive and transversal field study. To achieve this goal, a survey was conducted of 61 students who are in the tenth year of basic education at the Machalilla Culture Educational Unit in Puerto López, to analyze the attitudes of these students in the framework of the process of vocational induction in the modality of Technical Baccalaureate of the Professional Figure Accounting.

Keywords: vocational induction; continuous process; technical baccalaureate; orientation; correct choice.

Introducción

La inducción vocacional es un proceso que brinda una guía valiosa para los estudiantes en general. De esta forma, tanto los alumnos de nuevo ingreso como para el resto de los alumnos que se encuentran en instancias de escoger un área específica, seguirán procedimientos correctos en el ámbito de la orientación para una adecuada toma de decisiones.

En este orden de ideas, un estudio de Ureña y Barboza (2015) considera que se trata de un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales (tareas vocacionales) que le preparen para la vida. Además, se la debe considerar como una especialidad de la psicología, dedicada a destacar las destrezas y habilidades de las personas.

En estricto sentido se trata de una asesoría que se brinda a los estudiantes para que reflexionen sobre qué actividad profesional pueden llevar a cabo, comenzando desde explorar sus aptitudes y actitudes. A este respecto, una investigación de Morán (2013) destaca que la orientación vocacional tiene como objetivo ayudar a las personas que desean elegir una carrera o profesión y que les resulta difícil tomar una decisión. La elección de una profesión apunta no solo hacia una actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por tanto, la elección debe hacerse consciente de que con ella se forma parte de la identidad del ser humano.

De esta manera, investigadores como Anrango y Antamba (2012) coinciden en señalar que este proceso de inducción vocacional es importante en la medida en que debe asumirse como un proyecto de vida y en el que la persona combine sus capacidades, potencialidades, intereses y limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el medio en el que se desarrolla.

Ahora bien, la orientación vocacional es esencial en todo proceso, como se ha mencionado en párrafos precedentes, pero, según Quevedo y Holguín (2017), cumple un rol fundamental en los estudiantes de décimo año de educación básica que se ven enfrentados a elegir una opción en el Bachillerato que satisfaga sus principales expectativas.

Según Morán (2013), el Bachillerato Técnico es una alternativa para aquellos estudiantes que aspiran incorporarse a las actividades laborales de forma temprana. Esta opción brinda a los alumnos la posibilidad de continuar con sus estudios en la universidad. Es por esta razón que en los actuales momentos adquiere gran relevancia, pues las empresas e instituciones, tanto en el sector público como en el privado, requieren de perfiles técnicos derivados de la estrategia de cambio de la matriz productiva, los sectores priorizados y las agendas zonales de desarrollo. Las jornadas que pueden impartirse en este bachillerato es matutina, vespertina y nocturna.

teniendo que realizar las prácticas correspondientes en empresas acordes a la figura profesional, para que se les facilite a los estudiantes ingresar al mercado laboral.

En el contexto del Bachillerato Técnico, una de las opciones de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad. Gutiérrez y Martínez (2018) explican que la competencia general de esta modalidad radica en la elaboración de operaciones inherentes al manejo del proceso contable en organizaciones económicas dando cumplimiento a las obligaciones tributarias mediante la gestión del talento humano con sujeción a las leyes, normas, códigos, políticas, principios contables y procedimientos laborales, utilizando las herramientas tecnológicas, con eficiencia, eficacia y ética profesional. En cuanto al campo ocupacional, constan las siguientes áreas de empresas o instituciones públicas o privadas: contabilidad, caja, bodega, presupuesto, tesorería, tributación, talento humano.

Una investigación de Chávez (2017) permite establecer que en el bachillerato todas las disciplinas contribuyen al desarrollo de competencias genéricas, cada una con su propia aportación. Es importante destacar que Bachillerato Técnico de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad puede ayudar al estudiante a desarrollar competencias extendidas o específicas que permitan en corto tiempo insertarse en el mercado laboral, realizando actividades auxiliares. Al respecto, es pertinente destacar las unidades de competencia, extraídas del Currículo (2012) y que se alcanzan con esta modalidad de bachillerato:

- UC 1. Desarrollar el proceso contable con la finalidad de establecer la situación económico-financiera en empresas e instituciones públicas y/o privadas.
- UC 2. Determinar y liquidar los impuestos generados en la compra-venta de bienes y servicios de personas naturales y sociedades.
- UC 3. Realizar actividades administrativas referidas al manejo del talento humano, control de bienes y sistematización de la documentación de la empresa.
- UC 4. Aplicar e interpretar índices financieros sobre el producto de la actividad económica en empresas e instituciones públicas y/o privadas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
- UC 5. Asesorar a los clientes de las instituciones financieras para lograr una mayor participación en el mercado financiero y registrar los movimientos contables de los productos y servicios prestados.
- UC 6. Determinar costos y márgenes de utilidad en los procesos de producción y venta de bienes en empresas industriales.
- UC 7. Controlar recursos del Presupuesto General del Estado asignados a instituciones del Gobierno Central y Seccional.

Las distintas competencias a desarrollar permiten establecer una idea holística de la importancia de esta modalidad de bachillerato. Al respecto, Solana (2015) sostiene que las competencias son flexibles, están en función en los distintos niveles de desempeño, clarifica al profesor ideas en dónde puede ahondar más el tema, o bien en dónde tendrá que repasar más.

De acuerdo con el contexto presentado y vistos tanto la pertinencia como la importancia de la temática en mención, el propósito del presente estudio se origina en el análisis de una problemática enmarcada en comprender y analizar los procedimientos de inducción vocacional en el que están inmersos los estudiantes en el proceso de elección del Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad. Cabe mencionar que, dentro de la parroquia, es la única institución que oferta Bachillerato, siendo este un Bachillerato Técnico con la FIP

Contabilidad, teniendo como población estudiantil los alumnos de las escuelas fiscales mismas que solo ofertan máximo hasta básica superior.

Para cumplir con esta finalidad, este trabajo enfoca como objeto de estudio a los alumnos de la Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López, de la provincia de Manabí. Por ello se fundamentan los aspectos teóricos y metodológicos de la inducción vocacional y se identifican los procedimientos para definir el perfil de ingreso de la Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad.

Metodología (Materiales y métodos)

Se partió de un enfoque predominantemente cualitativo; además, se realizó un estudio de campo de carácter descriptivo y transversal. El método bibliográfico permitió sistematizar los indicadores de la problemática expuesta y observada que corresponde a la falta de orientación vocacional para FIP Contabilidad. En este contexto, se desarrolló un análisis descriptivo de la realidad del problema identificado en cuanto a la evaluación del proceso de inducción vocacional y su relación con el perfil de ingreso de los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad.

La población finita del objeto de estudio constituye 61 estudiantes que se encuentran cursando décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López. Con el instrumento aplicado se pretende analizar las actitudes de este grupo de estudiantes en el marco del proceso de inducción vocacional en la modalidad de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad. El proceso investigativo se realizó con la población total de los estudiantes que cursan este nivel. Además, se utilizó un grupo de discusión compuesto por seis docentes del Área Técnica de la FIP Contabilidad, lo cual permitió elaborar un FODA en cuanto al proceso de inducción vocacional en la institución. Se ubicó como parte de la población y muestra a los docentes que imparten clases en el Bachillerato técnico FIP Contabilidad, su experiencia como docentes dentro del bachillerato Técnico y el análisis de varios aspectos en relación con la actitud de los estudiantes frente al bachillerato. Entre estos aspectos ubicados en el presente estudio tenemos:

- Sobre la especialidad elegida para sus estudios de bachillerato
- Sobre las causas para tomar una decisión en cuanto a la elección de la especialidad de bachillerato
- Sobre el proceso de inducción previa vocacional recibida
- Sobre la valoración del proceso de orientación previa vocacional
- Motivos para continuar sus estudios de bachillerato
- Sobre las alternativas para continuar sus estudios de Bachillerato
- Sobre aptitudes y conocimientos básicos para ingresar al Bachillerato Técnico FIP Contabilidad

Análisis de resultados

Encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López.

Sobre la especialidad elegida para sus estudios de bachillerato

Tabla 1

¿Qué especialidad tiene como objetivo estudiar en primero de bachillerato?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Bachillerato técnico	31	51%
Bachillerato en Ciencias	16	26%
No me decido aún	14	23%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, un 51% de consultados aseguró que tiene como objetivo estudiar el Bachillerato Técnico, un 26% expresó que se inclinará por el Bachillerato en Ciencias, mientras que un 23% aún no se decide.

A criterio de Ferreira (2018), la deficiente orientación vocacional y la carencia de estrategias que apoyen a dicha gestión provoca que gran parte de los educandos se encuentren condicionados a un sistema de selección de la especialidad que en la mayoría de los casos no se ajustan a sus habilidades, capacidades y preferencias educativas por parte del individuo. Por ello es necesario hacer énfasis en la mejora de los procedimientos de orientación vocacional y subsanar el déficit cognitivo en los estudiantes de décimo año de educación básica mediante capacitaciones permanentes.

Sobre las causas para tomar una decisión en cuanto a la elección de la especialidad de bachillerato

Tabla 2

¿Por cuál de las siguientes razones tomó la decisión de elegir la especialidad en sus estudios de bachillerato?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Decisión propia	44	73%
Por disposición de los padres o familiares	4	6%
Ejemplos de personas que más admire	0	0%
Por influencia de algún amigo	0	0%
La orientación vocacional recibida	0	0%
Proyección profesional	4	6%
No hay otras opciones de especialidades	5	9%
Ninguna	4	6%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

Son variados los aspectos que influyen en los estudiantes de décimo año de educación básica. Para una gran mayoría, es decir el 73% de estudiantes el aspecto decisivo no es más que su decisión propia. Para un 9% el problema radica en que no hay otras opciones de especialización. Mientras que para un 6% los factores que influyen son la voluntad de los padres, una proyección profesional y ninguna en particular.

Sin lugar a dudas, elegir una en el bachillerato implica un conjunto de conjeturas para los adolescentes, los mismos que van desde su proceso formativo en el nivel secundario hasta la opción de las diversas alternativas proporcionadas por las opciones que disponen. Según Roca, Sánchez y López (2020), la orientación no es un proceso puntual, sino continuo en el tiempo; se dirige a los estudiantes con el propósito de que no se equivoquen en el momento de decidir por una especialidad y, sobre todo, para que se desarrollen como seres humanos, estudiando algo que les satisfaga para que en lo posterior no se arrepientan.

Sobre el proceso de inducción previa vocacional recibida

Tabla 3

¿Ha recibido usted capacitación relacionada con la orientación vocacional para elegir lo que va a cursar en el bachillerato?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Sí	27	44%
No	34	56%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

El proceso de inducción de los estudiantes en este nivel es esencial. Al respecto, un 44% de alumnos encuestados señaló que sí ha recibido formación relacionada con la orientación vocacional para elegir lo que va a cursar en el bachillerato, mientras que un 56% sostuvo lo contrario.

Las distintas directrices que se brindan en el décimo año de educación básica o antes son imprescindibles para que los estudiantes descubran de manera definitiva sus habilidades, capacidades y potencialidades laborales. Frente a ello, Torres Vera (2013) considera que “para establecer los procesos de orientación, existen diversos métodos, los mismos que son abordados desde diferentes perspectivas psicológicas” (p.11) y, cuya finalidad se centra en fijar las directrices en el estudiante, las mismas que le permitirá potenciar un grupo significativo de aspectos formativos, así como la consolidación de su perspectiva en la búsqueda del conocimiento basados en la clasificación general de las inteligencias múltiples.

Sobre la valoración del proceso de orientación previa vocacional

Tabla 4

¿Cómo califica usted la orientación recibida para el ingreso al Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Muy satisfactorio	17	28%
Satisfactorio	28	46%
Poco satisfactorio	9	15%
Nada satisfactorio	7	11%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

La percepción que los estudiantes tienen sobre las orientaciones recibidas en el décimo año se analiza a continuación. Para un 28% de alumnos es Muy satisfactorio, para un 46% es Satisfactorio, un 15% señaló que es Poco satisfactorio. Finalmente, un 11% aseguró que es Nada satisfactorio.

Barrera et al. (2019) manifiesta que, dentro de los procesos de orientación vocacional, los estudiantes de décimo año tienen la oportunidad experimentar una serie de valoraciones las mismas que van desde su entorno familiar, rendimiento académico, identificación de sus necesidades y otras opciones.

En lo que se refiere al Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad, esta especialidad pretende desarrollar el proceso contable de diferentes actividades económicas aplicando los principios, normas y disposiciones vigentes. Según Gutiérrez y Martínez (2018), esta alternativa de formación también busca determinar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo de conformidad con la normativa vigente. Además, tiene como propósito describir las actividades administrativas para la gestión del talento humano en organizaciones económicas de acuerdo a la normativa vigente.

Motivos para continuar sus estudios de bachillerato

Tabla 5

¿Por qué motiva usted ingresar a cursar sus estudios en el Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Por obligación	2	3%
Por una disposición de sus padres	2	3%
Por vocación y decisión propia	41	68%
Porque no puede seguir otras opciones	16	26%
Por la influencia de una amistad	0	0%
Por otra razón. Explique:	0	0%

Total	40	100%
-------	----	------

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta de la encuesta, la gran mayoría, es decir un 68% de alumnos, señaló que ingresaría a cursar sus estudios en el Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad por vocación y decisión propia; un 26% señaló que porque no puede seguir otras opciones. Un 3% dijo que lo haría por obligación, mientras que un porcentaje similar sostuvo que por una disposición.

Para León y Rodríguez (2016), la elección de una especialización resulta tediosa y dificultosa para el estudiante, quien debe tomar su decisión dentro de su etapa de adolescencia, considerada como una de las fases del desarrollo integral del ser humano donde comúnmente se presenta a una variedad de cambios, sean estos corporales, emocionales, estados de seguridad, independencia, inconformidad e intereses propios. A pesar de aquello, el adolescente que curse el décimo año de educación básica debe decidir sobre la carrera que marcará su futuro en el Bachillerato, el mismo que determinará su estado de satisfacción personal como elemento de la autorrealización, adaptación y compromiso social.

Sobre las alternativas para continuar sus estudios de Bachillerato

Tabla 6

¿Al no tener la opción de figura profesional en la institución para elegir estudiar en Bachillerato, le gustaría recibir una orientación más amplia del Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Sí	59	97%
No	2	3%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, una inmensa mayoría, como es el 97%, manifestó que, al no tener la opción de figura profesional en la institución para elegir estudiar en Bachillerato, Sí le gustaría recibir una orientación más amplia del Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad; mientras que apenas un 3% expresó una opinión contraria.

En este punto es importante destacar el criterio de Triana (2017) quien expresa que esta modalidad de bachillerato tiene como propósito que el estudiante elabore e interprete los estados financieros en empresas e instituciones públicas o privadas, con sujeción a las leyes, normas, principios y procedimientos contables, laborales, tributarios y mercantiles, de acuerdo al avance tecnológico, con eficacia, eficiencia, economía y ética profesional. Sobre ello, Burgos (2013) considera que este aspecto está también marcado por una adecuada orientación vocacional, que se ve reflejada en las posibilidades reales que poseen los alumnos para decidir sobre su futuro inmediato una vez que culmine la educación básica.

Sobre aptitudes y conocimientos básicos para ingresar al Bachillerato Técnico FIP Contabilidad

Tabla 7

¿Cree usted estar preparado y tener los conocimientos básicos para ingresar al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Sí	43	71%
No	18	29%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

La respuesta a esta pregunta es básica en el presente estudio. Un 71% manifestó que sí cree estar preparado y tener los conocimientos básicos para ingresar al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad, mientras que el restante 29% señaló lo contrario. De acuerdo con lo anterior, se deduce que, entre los conocimientos básicos, el estudiante demuestre capacidades relacionadas con la realización de actividades relacionadas al proceso contable, tributario y de talento humano a fin de que el alumno tenga un acercamiento real sobre esta especialidad.

Desde la perspectiva de Ferreira (2018), una elección de estas características conlleva a que el estudiante posea conocimientos básicos y primarios sobre lo que es la contabilidad. Ello implica, además, que esta decisión sea parte de un proceso gradual, el mismo que se va construyendo en un tiempo determinado y que en décimo año de educación básica debe estar consolidado. De ahí que la orientación vocacional se cimiente como un elemento muy significativo en los adolescentes.

Sobre la necesidad de un módulo introductorio

Tabla 8

¿Cree usted necesario recibir en décimo año un módulo introductorio al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad?

Variables	Estudiantes	Porcentaje %
Sí	43	71%
No	18	29%
Total	61	100%

Fuente: elaboración propia

En la última pregunta de la encuesta, un 71% de alumnos de décimo año de educación básica expresó que Sí considera pertinente recibir un módulo introductorio al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad, mientras que un 29% mencionó la alternativa No.

A criterio de Chávez (2017), un módulo de estas características debe fomentar el aprendizaje para que los conocimientos desarrollen capacidades, habilidades, actitudes y destrezas que preparen al estudiante en el desarrollo personal y profesional en lo concerniente a esta problemática. Este tipo de formación previa permitirán la inserción en el campo laboral, empresarial de manera eficiente, el crecimiento económico del país, favoreciendo la conexión educación, enfoque de futuro y autoempleo.

En cambio, un estudio de Alfaro, Amorrortu y Rodríguez (2014) concluye que, de darse estos módulos introductorios, es indispensable el accionar del docente en sus prácticas pedagógicas para que las clases sean dinámicas e interactivas, además incorpore recurso didáctico y tecnológico motivador, adecuado a los contenidos temáticos contables. En la práctica la institución educativa descubre vocaciones, aptitudes en el estudiante, busca la excelencia a través de las prácticas laborales, despertando el interés profesional y académico, para que sea capaz de realizar los estados financieros utilizando los programas informáticos.

Análisis FODA del proceso de inducción

Los resultados obtenidos y sistematizados en el apartado anterior conjuntamente con el análisis situacional de la inducción vocacional en el bachillerato Técnico realizado por los docentes del área técnica de la institución, permitieron conocer una perspectiva relevante sobre la forma en que se orienta el proceso de inducción previa vocacional y su relación con el perfil de ingreso de los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad, específicamente con los estudiantes de décimo año de educación básica Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López, de la provincia de Manabí.

Para el análisis del proceso de inducción se aplicó la Técnica FODA, un estudio de Moreno (2015) define así cada uno de los elementos de esta técnica :

- **Fortalezas:** Son los factores propios de la organización o sistema que constituyen puntos fuertes capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas competitivas internas en las cuales se puede apoyar la empresa para trabajar en el cumplimiento de su misión.
- **Oportunidades:** Son los factores que se manifiestan en el entorno sin que sea posible influir en su ocurrencia, pero que representan ventajas para la organización o sistema, que posibilitan aprovecharlas convenientemente si se actúa en esa dirección.
- **Debilidades:** Son los factores propios de la organización o sistema que constituyen aspectos débiles, limitaciones subjetivas su objetivas que son necesarias superar para lograr mayores niveles de eficiencia.
- **Amenazas:** Son los factores del entorno que no se pretenden impedir ni provocar, pero que si ocurren pueden afectar el funcionamiento del sistema.

Por la relevancia que tiene el proceso de inducción previa vacacional en el bachillerato Técnico FIP Contabilidad es fundamental la aplicación del proceso FODA, el cual fue elaborado por

los docentes del área técnica, que según Avilés (2009), se trata de un instrumento que provee de los insumos necesarios al proceso de inducción en cuestión y que ayuda al análisis de la información para la implementación de acciones, medidas correctivas u orientadas a la mejora continua y fortalecimiento del proceso de inducción de los estudiantes que ingresan al Bachillerato Técnico figura profesional Contabilidad.

Entre las Fortalezas del proceso de inducción de orientación vocacional se identificaron las siguientes:

- La mayor parte de estudiantes, sabe que ha decidido estudiar un bachillerato técnico.
- Entre los factores que influyen para la decisión que el estudiante tome en la especialidad de sus estudios de Bachillerato impera la decisión propia.
- La mayor parte de estudiantes eligió como motivo para cursar sus estudios en el Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad, el ítem por vocación propia.
- La mayoría de estudiantes, Sí cree conveniente recibir en décimo año un módulo introductorio al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad.
- Docentes con formación académica acorde con las exigencias del currículo de FIP Contabilidad.
- Personal Docente en Formación Continua.
- Personal experto en función que desempeña
- Estudiantes responsables en su labor académico y dispuestos a empezar el proceso.

Entre las Oportunidades del proceso de inducción de orientación vocacional se pueden detallar las siguientes:

- Apoyo de la dirección distrital y coordinación zonal para la implementación de cambios en el proceso de inducción vocacional del bachillerato técnico FIP.
- Cambios en las Políticas y normativa externa para el fortalecimiento del bachillerato Técnico
- Cooperación con otras instituciones educativas
- Convenios interinstitucionales con Universidades de la provincia
- Convenios con e instituciones empresa públicas y privadas

En cambio, entre las Debilidades del proceso de inducción de orientación vocacional se pueden detallar las siguientes:

- Un significativo porcentaje del 23% de estudiantes no ha decidido aún qué estudiar
- Un significativo porcentaje de estudiantes, es decir un 26%, eligió como motivo para cursar sus estudios en el Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad, el ítem porque no puede seguir otras opciones que en verdad les gustaría elegir.
- La mayoría de los estudiantes, es decir un 56%, no ha recibido una capacitación relacionada con la orientación vocacional para elegir lo que va a cursar en el bachillerato
- Aún un significativo porcentaje de estudiantes en un 15% y en un 11% califica como Poco satisfactorio y Nada satisfactorio, respectivamente, la orientación recibida para el ingreso al Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad

- Un porcentaje significativo de estudiantes, es decir un 29%, No cree estar preparado y tener los conocimientos básicos para ingresar al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad.
- Un porcentaje significativo de estudiantes, es decir un 29%, No cree conveniente recibir en décimo año un módulo introductorio al Bachillerato Técnico, Figura Contabilidad.

Entre las Amenazas del proceso de inducción de orientación vocacional se pueden detallar las siguientes:

- Inestabilidad política, social y económica del país, la región y de la institución educativa.
- Cambios en las políticas educativas nacionales que no prioricen la educación básica superior.
- Cambios poco favorables para el bachillerato técnico
- Deterioro de la imagen institucional en el entorno social, por la inadecuada gestión
- y corrupción administrativa y académica.

Discusión de los resultados

Un momento crucial en la vida de los estudiantes es la culminación de la educación básica, pues está seguido de las decisiones que deben tomar en cuanto a lo que se refiere a sus metas y proyectos, a corto, mediano y largo plazo, respecto a su desarrollo académico y laboral o profesional. En este contexto, la orientación vocacional es de suma importancia para tomar una decisión trascendental en la vida, por lo que es importante que los estudiantes visualicen las consecuencias que puede tener una decisión no pensada ni informada.

Para autores como Gutiérrez y Martínez (2018), la orientación vocacional pretende que los alumnos se involucren en un proceso efectivo para lograr decidir de forma acertada la especialidad en el bachillerato e identifican los siguientes factores como influyentes en la toma de sus decisiones:

- Decisión propia
- Por disposición de los padres o familiares
- Ejemplos de personas que más admire
- Por influencia de algún amigo
- La orientación vocacional recibida
- Proyección profesional
- No hay otras opciones de especialidades

Esto significa que la orientación es un proceso sistémico, sustentado en información, acciones y técnicas que se le ofrecen a una persona. Para Martínez y Pérez (2014) la orientación vocacional debe entenderse como un proceso continuo, de acompañamiento, dinámico, flexible, integral, dirigido a todos, a lo largo de la vida y con un carácter proactivo, transformador y de cambio que permite a los estudiantes identificar en cualquier momento de su vida sus capacidades e intereses, adoptar decisiones importantes en materia de educación, formación y empleo y gestionar su trayectoria vital e individual en el aprendizaje, el trabajo y otros entornos en los que se adquieren o utilizan dichas capacidades o competencias a lo largo de la vida.

Desde la perspectiva de Ferreira (2018), las ventajas de la orientación vocacional pasan por el hecho de conocer las capacidades, potencialidades, intereses y limitaciones o dificultades, así como sus posibilidades existentes en el medio que se desarrolla el estudiante. Según este autor, las razones por las cuales un individuo cursaría sus estudios en el Bachillerato Técnico, Figura Profesional Contabilidad, son las siguientes:

- Por obligación
- Por una disposición
- Por vocación y decisión propia
- Porque no puede seguir otras opciones
- Por la influencia de una amistad

Es por esta razón que Triana (2017) señala que la orientación vocacional es el proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales (tareas vocacionales) que le preparen para la vida. En este sentido, este proceso de orientación pretende favorecer algo más que la elección de una especialidad; por ejemplo, en el bachillerato, sino que tiene como propósito que el estudiante desarrolle su propio proyecto profesional y de vida.

De acuerdo con el análisis FODA realizado por los docentes del área Técnica es necesario la implementación nuevas estrategias en el proceso de inducción vocacional. Estas estrategias deben tomar en consideración el conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia en la persona hacia el desarrollo de cierta actividad a lo largo de la vida y con proyección hacia el futuro, en el contexto de la realidad en que se desarrolla. De allí la importancia que se oriente de forma pertinente a los estudiantes que cursan el décimo año de educación básica de cara a su elección de una modalidad de bachillerato.

Es fundamental como docentes del área técnica conocer, dominar y aplicar estrategias que permitan una orientación vocacional óptima en los estudiantes aspirantes al Bachillerato Técnico Figura Profesional Contabilidad, según Rivera (2007), las principales estrategias en el ámbito de la orientación vocacional son las siguientes:

- La entrevista en orientación vocacional: opera en la medida en que el objetivo es que el sujeto sea capaz después del proceso de elegir una carrera, y focalizada, alrededor de la profesión y/o estudios quiere hacer. Tiene un valor terapéutico pues debe permitir resolver conflictos, esclarecer motivos y fantasías inconscientes.
- La técnica de reflejo pretende que el sujeto comprenda y resuelva sus problemas. No es directiva y se dirige a la raíz emocional de la conducta y las actitudes, puesto que, clarificados los sentimientos, se aclaren ideas y experiencias. Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una situación y/o reflejo inmediato.
- Entrevista de información: trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o una profesión, ya sea por la falta de información, factores internos, etc.
- Diagnóstico general: diagnóstico de capacidades generales: inteligencia, memoria, atención, razonamiento lógico, etc.

Como una acción completaría a la última estrategia citada es importante la elaboración de un módulo introductorio para ser aplicado en el tercer parcial en los estudiantes de décimo el cual cuente con contenidos introductorios a la FIP contabilidad siendo estos los siguientes:

- El comercio y su historia
- Quienes interviene en el proceso del comercio
- Compra y venta
- Que es la contabilidad
- Ejercicios prácticos desde la economía del hogar

La orientación vocacional es un área educativa que ofrece estrategias para llevar a cabo el proceso de elección de una determinada carrera o especialidad. Esto va correlacionado con el hecho de que los seres humanos han reconocido la importancia de lo que significa tomar decisiones para la satisfacción personal, tanto el ámbito social como en el educativo, ya que el decidir implica comprometerse con lo que verdaderamente se quiere alcanzar.

Al respecto, Chávez (2017) en el ámbito de la orientación vocacional define una estrategia como un conjunto de operaciones mentales manipulables; es decir, secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de información. Una de estas estrategias es la conocida como la del reflejo. Se trata de dirigir a la raíz emocional de la conducta del sujeto para poder guiarlo a asumir sus sentimientos como parte de su propia personalidad, ya que aclarándolos se aclaran también las ideas y experiencias. Se distinguen entonces: el reflejo inmediato, es aquel en que el entrevistado se expresa sobre una situación; reflejo sumario, es la síntesis de sus sentimientos y actitudes; y el reflejo terminal, busca resumir todo lo conversado a modo de conclusión.

Para Ramírez (2018), este tipo de técnicas o estrategias deben considerar aspectos como la personalidad, autoestima, motivación, habilidades y capacidades de los estudiantes. Mientras que Morán (2013) asegura que los orientadores pueden considerar actividades lúdicas para interesar o motivar a los estudiantes en la elección de una especialidad, en este caso en una modalidad de estudios del bachillerato, entre estas actividades pueden tomarse en cuenta a las siguientes:

- Jugar a los oficios y a las profesiones (dramatizando).
- Identificar oficios y profesiones en unas láminas.
- Narrar cuentos relacionados con los oficios y profesiones.
- Aprender, poesías relacionadas con los oficios y profesiones.
- Componer y aprender canciones relacionadas con los oficios y profesiones.

Desde la perspectiva de Mamani (2019), el proceso de orientación vocacional debe realizarse al comienzo del décimo año de educación básica y si es antes, mejor. Debe aprovecharse que el adolescente busca una guía vocacional para optar por una especialidad en el bachillerato y es el momento en que hay cambios corporales e intelectuales, estos cambios trascendentales de la persona son cambios que interactúan entre sí, condicionándose y actuando. Por ello, el orientador debe considerar estos aspectos:

- Atención de casos individuales.
- Aplicación de pruebas vocacionales.
- Vinculación con la formación de las modalidades del bachillerato
- Estructuración y articulación del proyecto de vida de los estudiantes.

En este contexto, Caín (2016) asegura que la técnica más relevante y exitosa en el ámbito de la orientación vocacional es la entrevista, porque permite establecer una comunicación entre el orientador vocacional y el estudiante donde expresa información relevante de forma verbal e ir aclarando las interrogantes sobre la decisión de seleccionar su especialidad, acorde a sus proyecciones, gustos, y objetivos y metas a alcanzar. Además, es necesario considerar que se debe tomar en cuenta los elementos actitudinales del orientador vocacional que favorezcan la aplicación de la técnica de entrevista: debe ser puntual, mantener una adecuada postura, verbalización fluida y manejar con prudencia la información. El análisis de la situación en perspectiva de la orientación vocacional se complementa si se considera la necesidad de adicionar a los procesos de intereses de los estudiantes los inherentes a la familia y su entorno social y cultural inmediato.

De acuerdo con Basurto, Canuto y González (2008), las técnicas que un óptimo proceso de orientación vocacional debe considerar son las siguientes:

Técnicas individuales; entrevista.

Técnicas grupales; expositivas, interrogativa, lectura comentada, estudio dirigido, mesa redonda, panel, seminario, entre otras.

Técnicas de evaluación; escalas estimativas, listas de cotejo, cuestionarios informales, instrumentos estandarizados, técnicas proyectivas.

Técnicas sociométricas; sociograma.

A criterio de León y Rodríguez (2016), la orientación vocacional hace referencia a un conjunto de ejercicios que tienen como principal objetivo esclarecer el panorama vocacional de una persona en particular. La orientación, como su palabra lo indica consiste en guiar al sujeto hacia la mejor situación de elección mediante diferentes actividades relacionadas con el reconocimiento personal. Además, mediante la orientación vocacional se busca analizar, junto al sujeto, sus intereses personales, gustos y preferencias, y a su vez estudiar cuál es la oferta académica actual y cómo se compone el mercado laboral referente a su campo de interés. Todo ello mediante las estrategias de orientación definidas en este apartado.

Conclusiones

El rol de la orientación vocacional en la elección de la especialidad de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad es de suma importancia ya que pretende vincular en forma armónica e integral las capacidades psicológicas de los estudiantes, pedagógicas y socioeconómicas con su desarrollo personal, profesional y social.

El desarrollo de las competencias en la modalidad del Bachillerato Técnico de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad repercute en el perfil de un estudiante que posee conocimiento de Trámites Tributarios, el pago de impuestos, sobre todo, la confección de balances y presupuestos. Además, su perfil se encuentra caracterizado por tener iniciativa, autoaprendizaje interpersonal y de comunicación, capacidad para trabajar en grupo, organización y liderazgo.

El análisis situacional de la Figura profesional y la elaboración del FODA, permitieron tener una perspectiva más objetiva y relevante sobre la forma en que se orienta el proceso de inducción previa vocacional y su relación con el perfil de ingreso de los estudiantes de Bachillerato Técnico de la Figura Profesional (FIP) Contabilidad, específicamente con los

estudiantes de décimo año de educación básica Unidad Educativa Cultura Machalilla de Puerto López, de la provincia de Manabí.

Referencias Bibliográficas:

- Anrango, K., y Antamba, F. (2012). *Estudio de los procesos de orientación vocacional en los décimos años de educación básica del Colegio Experimental Jacinto Collahuazo*. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador.
- Alfaro, T. J., Amorrortu, G. I., & Rodríguez, C. V. (2014). Desarrollo de competencias y habilidades a través de proyectos basados en empresas reales. *Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas*, 5(1), 19-31. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4931757>
- Avilés, L. (2009). *Factores que facilitan y dificultan las funciones del orientador educativo, en una escuela secundaria*. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México, México.
- Barrera, H., Quinga, E., Abril, J., Flor, F. (2019). Ingreso de estudiantes del bachillerato a la educación superior ecuatoriana desde una perspectiva estudiantil. *Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional*, 4(5), 3-20. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7164260>
- Basurto, M., Canuto, M., y González, O. (2008). *Estrategias psicopedagógicas para una adecuada orientación vocacional en los alumnos de tercer grado de educación secundaria diurna*. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México, México.
- Burgos, N. (2013). ¿Qué es la orientación educativa? *Educación y Ciencia*, 45(1), 12-25.
- Caín, G. (2016). *Técnicas e instrumentos de orientación vocacional como estrategias de elección de un bachillerato de acuerdo a su proyecto de vida*. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador.
- Chávez, D. (2017). *Metodología de Aprendizaje para Desarrollar Competencias Básicas en el primer año de Bachillerato Técnico de Servicios, Figura Profesional Contabilidad en la Unidad Educativa "Barreiro" periodo lectivo 2016-2017*. (Tesis de pregrado). Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Currículo, D. N. (2012). *Oferta Formativa del Bachillerato Técnico*. Recuperado de <https://educacion.gob.ec/bachillerato-tecnico/>
- Díaz, R., e Higareda, J. (2014). *La Orientación Vocacional y las Necesidades de los Jóvenes de Preparatoria*. Recuperado de <https://psicopediahoy.com/orientacion-vocacional-necesidades-jovenes-preparatoria/>
- Ferreira, F. (2018). *Incidencia de la orientación vocacional en la elección de la carrera en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Velasco Ibarra*. (Tesis de pregrado). Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador.

- Gutiérrez, E., y Martínez, L. (2018). *Importancia de la orientación vocacional en el proyecto de vida de estudiantes de décimo y once de Villavicencio*. (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, Colombia.
- León, T., y Rodríguez, R. (2016). El efecto de la orientación vocacional en la elección de carrera. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 28(3), 72-80.
- Martínez, P., Pérez, M. (2014). Orientación profesional en educación secundaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria SW. Formación del profesorado*. 17(1). Pp. 57-71. Recuperado de. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4736246.pdf>
- Ministerio de Educación. (2011). *Bachillerato Técnico*. Recuperado de <http://educacion.gob.ec/bachillerato-tecnico/>
- Morán, J. (2013). *La Orientación Vocacional en los estudiantes de Bachillerato del Colegio Fiscal Dr. Rafael García Goyena de la ciudad de Guayaquil*". *Propuesta: Diseño de un Plan de Capacitación Motivacional sobre la elección de la Carrera de Comercio Exterior* (Tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Moreno, C. (2015). *Plan estratégico para dar a conocer y mejorar la calidad de los servicios que brinda el departamento de bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil periodo 2015-2016*. (Tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Quevedo, M., y Holguín, S. (2017). *Sistematización de experiencias prácticas de investigación en opción al título de psicóloga. La orientación vocacional y su importancia para la elección de la especialidad en adolescentes escolarizados*. (Tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Roca, D., Sánchez, J., y López, J. (2020). Estrategias innovadoras de divulgación de la cultura científica en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. *Prisma Social: revista de investigación social*, 31(2) 2020. 239-263. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7626013>
- Solana, V. J. (2015). Conocer la Metodología del Aprendizaje Cooperativo y la Competencia Docente. *Revista de Educación Física para la paz*, 10, 67-69. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5367749>
- Torres, M. (2013). La orientación vocacional y su influencia en la elección de su carrera profesional. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 27(3), 76-90.
- Triana, G. (2017). *Canales virtuales de comunicación, como estrategia innovadora en el proceso de inter-aprendizaje del bachillerato técnico*. (Tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.
- Ureña, V., y Barboza, C. (2015). Aportes de la orientación vocacional en el contexto laboral. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 15(1), 1-21. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/447/44733027040.pdf>

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
Adriana Karolina Sánchez Rosado	Adquisición de datos, concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del artículo
Alba Dolores Alay Giler	Adquisición de datos, análisis e interpretación, generación de tablas y normas apa

Citación/como citar este artículo: Sánchez, A., y Alay, A. (2021). Inducción vocacional para el ingreso de estudiantes al Bachillerato Técnico de la Figura Profesional Contabilidad. *ReHuSo*, 6(3), 107-122. DOI: 10.5281/zenodo.5512999